

KELAJAK O'QITUVCHISI QANDAY BO'LISHI KERAK

Qambaraliyev Biloljon Baxrom o'g'li

Namangan davlat universiteti Pedagogika fakulteti
3-kurs talabasi

Omonova Odina Kamoliddin qizi

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya fakulteti
Biologiya yo'nalishi
2- kurs talabasi

E-mail:odinaomonova04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11170234>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 8-may 2024 yil

KEY WORDS

Zamonaviy o'qituvchi, Yana Amos Komenskiy, Kreativ Pedagog, Men konsepsiyasi, Ta'lim turlari, Intensive ta'lim, Smart board, Komil shaxs.

ABSTRACT

Maqolada ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchining tutgan o'rni, zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi kerakligi, zamon bilan hamnafas rivojlanayotgan yosh avlodga zamonaviy bilim va ko'nikmalar, axborot texnologiyalardan foydalangan holda sifatli ta'lim berish tog'risida so'z boradi. Ma'naviy boy o'qituvchigina zamonaviy ta'lim muammolarini hal qila oladi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish omillari bo'yicha xulosalar keltirilgan.

Kirish. O'qituvchilik kasbi bu qadimiy kasblardan biridir. Uning ijtimoiy ahamiyati insoniyat jamiyatida hech ham kamaymaydi. O'qituvchilik kasbi bu o'tkinchi kasb emas. Insoniyat jamiyati o'zi asrlar davomida ottirgan bilimlarini, malakalarini avloddan - avlodga yetkazib bermaganda, u hech qachon rivojlanmas edi. Demak, o'qituvchilik kasbi - bu obyektiv reallik bo'lib, jamiyat uchun zaruriy hodisa hisoblanadi va uning qadri hech ham so'nmaydi. Shu bilan aytish kerakki hozirda kompyuterlashtirish, distantsion o'qitish, elektron ma'ruzalar, baholashning boshqa ko'rinishlari o'qituvchi faoliyatini o'ziga xos tarzda yanada kengroq o'rganish zarurligini ko'rsatmoqda. Xohlaymizmi yo'qmi har qanday ta'lim va tarbiya o'qituvchisiz, uning jonli, emotsional nutqisiz zerikarli bo'lar edi. O'qituvchi o'z o'qituvchisiz, uning emotsional, jonli tushuntrishisiz real voqealarni tushuna olmaydi. Shuning uchun ham o'qituvchini faoliyatini boshqa hodisalar bilan almashtirib bo'lmaydi. O'qituvchi, pedagog - insoniyat tomonidan asrlar davomida orttirilgan bilimlarni, madaniy - tarixiy malakalarni avloddan - avlodga yetkazib beradi va bu amaliy malakalarni rivojlantirib ham boradi. O'qituvchi - bu o'sib borayotgan avlod va jamiyat o'rtasidagi vositachidir. U jamiyatni ishongan insoni, shaxsidir. Hozirgi vaqtda yuksak kasbga ega bo'lgan, ya'ni o'z fanini yaxshi bilgan, shuningdek chuqur metodologik va pedagogik - psixologik tayyorgarlikka ega bo'lgan, zukko, ijodkor, tashabbuskor o'qituvchilar zamonamizga zarurdir.

O'zvaqtida Yan Amos Komenskiy (1592 - 16'70y) o'qituvchiga yuksak baho berib, uni "Quyosh ostidagi eng yuksak, unga teng kela oladigan narsa yo'q"ligini ko'rsatib o'tgan edi. Yan Amos Komenskiy aholini o'qituvchiga hurmat bilan qarash kerakligini bir tomonlama talab qilgan bo'lsa, ikkinchi tomonlama o'qituvchini ham jamiyat oldidagi vazifalarni anglash, o'z holatini hissiy tarzda bilib turishi kerakligini uqtirdi. Asrlar osha Yan Amos Komenskiy insoniyat jamiyatiga o'qituvchini qadrlash va e'zozlash kerakligini ta'kidlab ketdi. O'qituvchi shaxsi haqida gapirganda uning kasbiy yo'nalganligi muhim omillardan hisoblanib o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda pedagogning pedagogik faoliyati, shu faoliyat bilan band bo'lish qobiliyati, shuningdek bu faoliyatga emotsional munosabatida (bolalarni va kasbni sevishida, undan qoniqishida va boshq.) ko'rinadi. Bundan tashqari zamonaviy o'qituvchi odob axloq normalariga rioya qilishi, kiyinish madaniyatiga ega bo'lishi, notiqlik san'ati rivojlangan bo'lishi kerak. Zamonaviy o'qituvchining dunyo qarash kengligi tillarni bilish ko'rsatkichi bilan belgilanadi. Bundan xulosa qilinadiki, o'qituvchi qancha ko'p til bilsa dunyo qarashi shuncha keng bo'ladi. Bolalarga o'z diqqatini qaratgan o'qituvchi har doim o'quvchilarni o'zicha qaytarilmasligini va ulardagi individual qobiliyatlarni rivojlantirish harakatida bo'ladi. O'qituvchini kasbga yo'naltirishda shaxs sifatida ko'zga tashlanadigan tomonlardan biri bu uning o'z "Men" ligini anglaganlikda ham ko'rinadi. O'qituvchini kasbiy o'z - o'zini anglaganligi (Men- konsepsiyasi) uning o'qituvchilik faoliyatida belgilanadi. Shuni ta'kidlash kerakki Men - konsepsiyasini shakllanishi ko'p hollarda o'z - o'zidan (stixiyali) tarzda shakllanib boradi. Yetarli bo'lmagan metodik ta'minlanmaganligiga qaramay va pedagogik - psixologik yo'nalishlarsiz o'qituvchi o'zining ichki subyektiv tomonlaridan kelib chiqqan holda o'z faoliyatidan qoniqishi yoki qoniqmasligi mumkin bo'ladi, o'zining kuchiga ishonish yoki ishonmaslik asosida o'z xatti - harakatlari tufayli o'qituvchida bir butun Men konsepsiyasi shakllanib boradi. Bu unda o'ziga ishonish yoki ishonmaslik, o'zidagi qobiliyatlilik yoki qobiliyatsizlik kabilarni har xil muammoviy sharoitlarda sinash, shu sharoitlardan chiqib keta olishliklar asosida

"Men konsepsiyasi" shakllanib boradi. O'qituvchi kasbga yo'naltirar ekan o'z pedagogik faoliyatining subyektivi sifatida va o'quvchilar bilan ishlovchi shaxs sifatida quyidagi psixologik talablarga javob berishi zarur:

- Bolalarga nisbatan mehrlil bo'lish;
- Pedagogik faoliyatni sevish;
- Yetarli bilimlarga ega bo'lish;
- Keng eruditsiyaga ega bo'lish;
- Pedagogik intuitsiyaga ega bo'lish;
- Yuksak tafakkurga ega bo'lish;
- Yuksak darajadagi ahloqqa va madaniyatga ega bo'lish;
- Bolalarni tarbiyalashda va o'qitishda har xil ta'sirchan metodlarga ega bo'lish;

Qo'shimcha talab sifatida quyidagilarni ham ko'rsatish mumkin: muloqotga kirishuvchanlik, artistlik mahorati, xushchaqchilik, yaxshi did va boshqa shu tomonlarga ega bo'lish muhim

hisoblanadi. Jamiyatda yuz berayotgan yangi hodisalar va jarayonlar o'qituvchi shaxsiga yangi talablar qo'yib boradi. Bular quyidagilarda ko'rinadi:

- Jamiyatni iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy talablarini to'g'ri baholash;
- Jamiyatni uzluksiz taraqqiyoti uchun inson qanday sifatlarga ega bo'lishi zarurligini belgilab olishi;
- Jamiyat uchun zarur bo'lgan insonni qanday shakllanishi va rivojlanishi uchun zamonaviy pedagog qanday bo'lishini bilishi zarur.

Pedagog faoliyatini uchta tizimini (komponentini) ajratiladi:

- Konstruktiv;
- Tashkiliy;
- Kommunikativ;

O'qituvchi faoliyatida darslarni konstruktivlash katta o'rin egallaydi. Chunki o'qituvchi darsni konstruktivlab, darsdan tashqari ishlarni olib borib, maktab dasturiga to'g'ri keladigan materiallarni, darsliklarni, har xil metodik qo'llanmalarni tanlab oladi. O'qitish jarayonini faollashtirish, mustahkamlash ham konstruktiv faoliyatga kiradi. Tashkiliy komponent, konstruktiv komponent bilan uzviy bog'liq holda bir butun pedagogik faoliyati tizimini tashkil etadi. Dars davomida yuz beradigan jarayonlar o'qituvchini tashkilotchiligi, uddaburonligi kabilar bilan bog'liqdir. Kommunikativ komponent - bu o'zicha o'quvchilar bilan, ularni ota-onalari bilan, administratsiya bilan va boshqa o'qituvchilar bilan munosabatlarni tashkil etishni va uni qo'llab turishni o'zida aks etdiradi. Bundan tashqari o'qituvchilik shaxsi uning amaldagi vazifalari bilan ham bog'liq bo'lib uni ko'plab olimlar sharhlab o'tganlar. Deylik A.I. Sherbakov o'qituvchilik faoliyatini psixologik vazifalarini quyidagilarda ko'rsatib o'tadi. Bular axborat berish vazifasi - bu materiallarni yaxshi egallaganlik va uni yetkazib bera olishlikda ko'rinadi. Keyingi vazifasi bu rivojlantiruvchanlik vazifasi bo'lib - bu maktab o'quvchisini bir butun holda shaxs sifatida taraqqiyotini boshqarish. Yana biri bu yo'naltirilganlik vazifasi - bu shaxsning yo'nalishlari, motivlari va g'oyalari bilan bog'liq. Uning yana bir vazifasi bu jalb qilishlik vazifasi bo'lib - bu o'quvchilarni aqliy faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqilligini taraqqiy ettirish. Oxirgi vazifasi sifatida ijodkorlik vazifasini qo'yadi va ijodkorlik - bu pedagogik jarayonlardagi ijodiy izlanish, eksperimentlarni o'tkazishni bilish, malakalarni umumlashtirish va o'zini har doim o'stirib borish. O'qituvchini haykaltaroshga o'xshatishadi. O'qituvchi xuddi simfonik orkestrni dirijoridek hamma diqqatni o'quvchini ta'lim va tarbiyasiga yo'naltiradi va hamma jarayonlarni birlashtirib boradi. Bu albatta bir g'oya, lekin hayotda bu juda murakkab va qiyin masaladir. Shuni aytish joizki o'qituvchini mehnati darrov natija bermaydi. Balki vaqt o'tishi bilan o'z natijalarini ko'rsatadi. Bu albatta kasb tanlashda, o'quvchining kelajakdagi yutuqlarida, o'z mehnati tufayli oltirgan obro' va hurmatlarida namoyon bo'ladi. Yuksak yutuqlarga erishgan olimlarni, siyosiy arboblarni, mashhur insonlarni va jamiki insonlarni yoshligida o'z mehrini berib ta'lim va tarbiya bergan inson aynan shu o'qituvchi hisoblanadi. O'qituvchi bergan bilim va malakalar tufayli ular shu darajaga yetishgandirlar. Zamonaviy bo'lish zamon bilan hamnafas bo'lishni anglatadi. Zamonaviy o'qituvchi qo'lidagi barcha texnik vositalardan foydalanishi shart. Maktabning har qanday mavzusi uchun suratga olingan juda

ko'p turli xil hujjatli va badiiy filmlar va multfilmlar. Kompyuter yordamida son-sanoqsiz ta'lim va tarbiyaviy o'yinlardan foydalanish mumkin. Smart Board - har bir maktabda interaktiv doska mavjud, lekin ko'pincha faqat informatika xonasida ulushga ega.

Zamonaviy o'qituvchini o'zini bolaligida eslaydigan va qanday o'ynashni unutmagan o'qituvchi deb atash mumkin. Hozirgi bolalar tabiiy ravishda har xil, ammo ular bolalardir. O'yin o'rganishning muhim elementidir. O'yinda siz bolalar bilan yaqin aloqalarni o'rnatishingiz va o'quvchilarda o'z darsingizga bo'lgan muhabbatni oshirishingiz, o'quv jarayonini oson va samarali qilishingiz mumkin. Masalan, agar siz ingliz tili o'qituvchisi bo'lsangiz, dars uchun 10 daqiqa vaqt ajrating, "Balda" dagi bolalar bilan o'ynang. Siz bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadlarga erishasiz: intizomni mustahkamlash, so'z boyligini mustahkamlash va bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish. Zamonaviy o'qituvchining o'zini rivojlantirish va kasbiy mahoratini oshirish uchun imkoniyatlari etarli emas - kunduzgi va sirtqi kurslar, konferentsiyalar, shahar uslubiy birlashmalarida qatnashish, o'qituvchilarning Internet forumlari, kasaba uyushmalari, o'qitish metodikasi bo'yicha Internet video darslari. Siz hamma narsani sanab bo'lmaydi. Zamonaviy o'qituvchi o'qitishning ilg'or usullarisiz qila olmaydi, hamkasblari bilan tajriba almashmaydi. Aloqa va axborot texnologiyalari dunyosidagi alohida pozitsiya o'qituvchining bosqichma-bosqich tanazzuliga olib keladi. Zamonaviy o'qituvchi maktab o'quvchilariga o'zining faol hayotiy pozitsiyasini ko'rsatishi va ko'rsatishi shart. Ruhi xavotirli odamning mamlakatdagi voqealardan uzoqlashishi mumkin emas. O'z maktabingizda Donbass bolalarini qo'llab-quvvatlash uchun imzolar to'plamini, etim bolalarga yordam beradigan narsalarni yig'ishni, Ulug' Vatan urushi faxriylarini tabriklashni va boshqalarni tashkil qiling. Kelajak o'qituvchisining bunday tashabbuskorligi o'quvchilarning komil shaxs bo'lishida ahamiyat kasb etadi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. F.R.ABDURAXMONOV, Z.E.ABDURAXMONOVA. KASB PSIXOLOGIYASI
2. <https://uz.scienceforming.com/10862583-what-is-the-difference-between-a-modern-teacher>
3. G'oziyev E.G'. Mamedov K.Q Kasb psixologiyasi.- T., TDAU 2003 y
4. Abduraxmonov F.R. Pedagogik sotsiologiya.-T., "Noshir" 2015.
5. Abduraxmanov F.R., Saidxodjaev X. "Sotsiologiya".-T., IIV Akademiyasi, 2000.
6. Abduraxmonov F.R., Abduraxmonova Z.E. Kasb psixologiyasi (o'quv qo'llanma).-T.:P TTESI., 2017.